

NAVOIY-FONIYNING BA’ZI FORSIY RUBOIYLARI TAHLILI

Masutova Shaxlo Omonovna

G‘ijduvon tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

nodirbekrahmonov06@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada navoiyshunoslikda qo‘lga kiritilgan yutuq va tajribalarga suyangan holda ulug‘ shoir Alisher Navoiy forsiy merosi ,jumladan, “Devoni Foniylar” asaridagi ba’zi ruboiylar tahlil qilindi. Shuningdek ularning shakliy tuzilishi, badiiyati, ma’nolari, tarjimalari berildi.

Kalit so‘zlar: forsiy meros, “Devoni Foniylar”, 500, 72, taronayi ruboiy, qofiya tizimi, Mutlaq va muqayyad qofiya, radif.

Bilamizki, o‘zbek she’riyatida eng ko‘p ruboiy janrida qalam tebratgan ijodkor Hazrat Mir Alisher Navoiy hisoblanadi. Navoiy ruboiylarining umumiy hajmi 500dan ortiqdir. Bular ichidan shoirning forsiy devoni -“Devoni Foniylar”dagi **ruboiylar soni 72 ta**. Eng asosiysi, ularning barchasi taronai ruboiylardir. Ya’ni to‘rt misrali she’rlarning har biri bir xil qofiya(a-a-a-a shakli)ga ega. Quyida Navoiyning ba’zi forsiy ruboiylarini tahlil qilish orqali ularning mavzu ko‘lami va g‘oyasini aniqlashga harakat qilamiz:

Ey, purgulu lola az ruxat gulshani chashm,
Ravshan zi charog‘i orazat maskani chashm,
Gar vo nashavad ba chehraat ravzani chashm,
Torik shavad du mash'ali ravshani chashm.

Ushbu ruboiyning shakily tuzilishi- qofiyadosh so‘zlari- gulshani, maskani, ravzani, ravshani so‘zlaridan iborat. Ruboiy mutlaq qofiya turiga ega. Ya’ni qofiyada raviy tovush “n” harfida so‘ng “i” qo‘shimchasi borligi uchun ruboiy mutlaq qofiyali so‘zlardan tuzilgan deb ayta olamiz. Radifga olingan so‘z-“chashm” so‘zi o‘zbekchada ko‘z degan ma’noni anglatadi. Ruboiyning qisqacha tarjimasini yuzing

gul-u lolalaridan ko‘zimda gulshanlar to‘lmoqda (1-misra,) yuzlaring yorug‘ligidan ko‘zlarim ham ravshandir(2-misra,) Gar yuzlaring gulshanidan ko‘zim uzoqlashsa (3-misra) bu ikki ko‘z mash’ali so‘nadi, dunyo qorong‘u ko‘rinadi(4-misra). Navoiyning turkiy didaktik ruboiylaridan farqli ravishda ushbu forsiy ruboiy ishqiy mavzuda bitilgani, va aksar g‘azallar singari oshiqona maktub tarzida yozilgani bizga ayon bo‘ldi. Yana quyidagi ruboiyga ham diqqat qaratamiz:

Ey, be tu maro ba sabr chuz nuqson ne,
Dilro zi g‘amat chuz alami hijron ne,
Jonro ham g‘ayri mehnati hirmon ne,
Ne-ne, sabr neyu dil ne, jon ne.

Ruboiyni tahlil qiladigan bo‘lsak, qofiyadosh so‘zlar nuqson, hijron, hirmon, jon so‘zlari bo‘lib muqayyad qofiya ya’ni raviy tovush “n” harfi bilan yakunlanuvchi so‘zlardan tuzilgan, Radif esa “ne”, ya’ni “yo‘q” so‘zidan iborat yig‘iq radif hisoblanadi. Ruboiyning qisqacha tarjimasida quyidagicha:

Ey yor, sensiz men sabrsizman, ya’ni sabrim yo‘q,
Yurakda sening g‘amingdan boshqa narsa yo‘q,
Jonnimda mehnat, harakat, g‘ayrat yo‘q
Yo‘q, sabr yo‘q, yurak yo‘q, ruh yo‘q.

Ushbu ma’noni qofiyaga solib tarjima qilishga harakat qilamiz. Garchi shoirlik mahorati bo‘lmasa-da har bir Navoiy she’rlari ixlosmandlariga shoirlikka havas bo‘lishi tabiiy. Men ham shunday ilhom sarchashmalaridan foydalanishga harakat qildim:

Yor seni ko‘rmasam menda toqat yo‘q,
Yuragimda g‘am bor, ammo rohat yo‘q,
Jonga mador, jismda harakat yo‘q,
Sabr-u , qaror-u, dil-u mashaqqat yo‘q
Keyingi oshiqona ruboiyni tahlil qilishga harakat qilamiz:
Omad zi nasimi subh bo‘yi tu maro,
Dar ravza namud jilva ko‘yi tu maro,
Gul didamu shud nishoni ro‘yi tu maro,

Ma'lum nashud va lek xo'yi tu maro.

Ushbu ruboiy ham taronayi ruboiyning go'zal namunasi. Qofiyadosh so'zlari Bo'y-hid, ko'y- hol, ro'y-yuz, xo'y-ahvol kabi ma'nolarni beradi. Radif esa maro-menga so'zi hisoblanadi. Ruboiy misralari ma'nosi quyidagicha:

Ertalabki tong shamoli sening xushbo'y iforingni men tomonga olib keldi,

Bundan mening ko'z oldimda jannat bog'i gavdalangan kabi tuyuldi

Bu bog'da bir gulni ko'rdim-u sening yuzlaring ko'z oldimga keldi

Ammo sening holing menga ma'lum bo'lmadi. Bu ma'noni she'rga solishga harakat qilamiz:

Tong shamoli aro ifor keldi menga

Jannat bog'laridan uzor keldi menga

Ko'z oldimga bir gulruksor keldi ammo,

Aytolmam: holidan xabar keldi menga.

Ushbu ruboiy ham ishqiy mavzuda bitilgan, go'zal o'xshatishlarga boy ruboiydir.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib ayta olamizki, Navoiyning fosiy ruboiylari ko'pchiligi ishqiy mavzuda bitilgan, mukammal qofiyalanish va betakror badiiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiy Alisher. Devoni Foniyy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. – T.: Fan, 2000-2003. 18-20 jildlar.

2. Navoiy Mir Alisher. Foniyy gulshani (forsiydan J.Kamol tarjimai). – T.: MERIYUS, 2011.

3.N. Bekova, Sh. Masutova. Alisher Navoiy forsiy merosi badiiyati. “Fan ziyosi” nashriyoti, Toshkent-2024

4. N.Bekova. Navoiyshunoslik (Turkiy va forsiy merosining qiyosiy tahlili)- o'quv qo'llanma. “Fan ziyosi” nashriyoti, Toshkent-2024